

Поплавська О. М.

*кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9538-3718>*

Ярош В. В.

*аспірант кафедри соціоекономіки та управління персоналом
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0002-8778-8701>*

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

JEL: H 530: 550, I 380

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. В статті запропоновано розглядати процес забезпечення соціальної безпеки за двома рівнями прийняття рішень: особистості та управління соціально-економічною системою. Представлено класифікацію інструментів забезпечення соціальної безпеки. Доведено, що ефективними інструментами забезпечення соціальної безпеки є субсидування, цільові програми, соціальний діалог, тощо. Вказано, що дані інструменти створюють умови для реалізації соціальної стійкості та сталого розвитку країни. Визначено сутність соціальної стабільності та представлено її вплив на стійкий розвиток та забезпечення соціальної безпеки.

Ключові слова: соціальна безпека, сталий розвиток, соціальна стабільність, субсидування, цільові програми, соціальний діалог.

Annotation. Human life and the development of the state are determined by the ability of governments and citizens to overcome dangers and risks and thereby form their own “ecosystem” of social security. Given the increasing pressure of uncertainty, it is becoming more difficult to ensure social security. This article is devoted to the analysis and systematization of tools for ensuring social security of a person and a country, in particular, those that contribute to sustainable development. Proceeding from the fact that the process of ensuring social security is conditioned by decision-making steps (depending on the degree of influence on the result and responsibility), it is proposed to consider it at two levels: the individual and the management of the socio-economic system. In accordance with this approach, the author defines a pool of instruments for ensuring social security of an individual: a group of internal (motivation, values, behavior) and external (functioning of social institutions, law, etc.) influences. The level of management of socio-economic systems involves the use of organizational, economic, and social instruments. The entire set of instruments for ensuring social security is classified according to the following criteria: the method of influence on social security, the method of interaction of participants in ensuring social security, and the nature of the impact on security. It is proved that effective tools for ensuring social security are subsidies, targeted programs, social dialogue, etc. Innovative tools include those that allow working with big data (analyzing, summarizing, searching for trends, etc.), such as special software products, as well as social audit and monitoring. Special attention is paid to regulatory instruments. It is noted that legislation and regulatory frameworks are the basis for implementing the principles and objectives of social

security and stimulating effective interaction between partners. It is indicated that these instruments create conditions for the realization of social stability and sustainable development of the country. The essence of social stability is defined and its impact on sustainable development and social security is presented.

Keywords: social security, sustainable development, social stability, subsidies, targeted programs, social dialogue.

Вступ

Життєдіяльність людини так чи інакше пов'язана з тим, що необхідно приймати рішення під тиском різних чинників: як природного характеру, так і соціального, економічного. Об'єднуючись у групи та утворюючи складні соціальні системи, людство навчилося протистояти більшості викликів, наприклад, через пенсійні системи допомагати у старості, під час пандемій спільно шукати ліки та боротися з наслідками, тощо. Тому як для кожної людини, так і для країн, питання соціальної безпеки – чи не найголовніше. Зважаючи на посилення невизначеності у соціально-економічному просторі, приймати рішення як на рівні індивідуальному (особистості), так і регіону чи країни стає дедалі складніше; при цьому старі методи забезпечення соціальної безпеки не завжди спрацьовують. Усе це свідчить про необхідність переосмислення ролі та пошуку нових інструментів забезпечення соціальної безпеки на різних рівнях прийняття рішень.

До соціально-економічних категорій, про які найбільше дискутують, відноситься термін «соціальна безпека», адже незважаючи на інтерес науковців, на законодавчому рівні ця дефініція не визначена. Відтак у науковому дискурсі співіснують різні підходи до розуміння сутності соціальної безпеки. Найбільш поширеною є думка, що соціальна безпека є характеристикою стану соціально-економічного середовища [21], яка демонструє відсутність або незначний прояв соціальних ризиків. При цьому соціальними ризиками для індивідууму відносять ризики втрати здоров'я, старості, втрати доходів, а для країни чи регіону – це недосконала система соціального захисту [9], бідність [16], ризики збільшення безробіття [3], тощо. Водночас науковці звертають увагу на тому, що соціальна безпека має різні ознаки та проявляється на різних рівнях [12], що дозволяє зробити висновок про необхідність міждисциплінарного підходу під час вивчення цього явища. Ураховуючи складність самого явища та його багаторівневість, інструментарій, що застосовують для забезпечення соціальної безпеки є різноманітним. Залежно від мети – реалізація завдань державного управління, що ставили перед собою дослідники, до групи методів забезпечення соціальної безпеки відносять електронне урядування, розвиток платформ взаємодії з громадськістю [11], вивчення та підтримка збереження національної ідентичності [8]. Проте забезпечення соціальної безпеки передбачає виконання заходів, котрі впливають на життєдіяльність людини, а також функціонування суб'єкту управління. За такого підходу важливо розуміти які методи прийняття рішень є більш ефективними у цьому випадку, тобто які інструменти дозволять прийняти рішення, зорієнтовані на забезпечення соціальної безпеки. У цьому контексті в науковому дискурсі є певні прогалини. Сама проблема прийняття управлінських рішень розглядається без «прив'язки» до предмету дослідження – соціальна безпека. Відтак, науковці пропонують виокремлювати методи прогнозування, аналізу як основу прийняття рішень [6], інструментарій ранжування, SWOT аналізу, інші, що мають бути комбіновані між собою [10, 14]. Аналізуючи наукові розвідки у царині інструментарію забезпечення безпеки, слід відзначити таке. Серед науковців – економістів розглядаються інструменти забезпечення окремо економічної безпеки. Зокрема, пропонується включити інструментарій маркетингу як складову забезпечення економічної безпеки підприємства [2]. До інструментів забезпечення економічної безпеки підприємства також відносять страхування, управління ризиками, моніторинг, контроль та аудит, розробку протоколів роботи [22]. У свою чергу економічну безпеку країни пропонується забезпечувати завдяки таким інструментам, як пільгове кредитування, інвестиційна політика, антикорупційна політика [15]. Вивчаючи проблеми національної безпеки, дослідники доповнюють ряд інструментів такими: податкова політика, законодавство [20]. Узагальнюючи результати досліджень у галузі економіки,

державного управління, національної безпеки, соціального захисту, слід відзначити, що інструментарій досягнення безпеки, долання ризиків та небезпек є таким, що у певній мірі дозволяє забезпечити соціальну безпеку (що визначається призначенням такого інструментарію). При цьому інструменти можуть бути застосовані як для досягнення економічних, так і соціальних цілей. Таким чином, розуміючи взаємозалежність економічного та соціального в екосистемі підприємства чи регіону, або країни, можна розглядати інструменти забезпечення соціальної безпеки як часткові прояви загальних методологічних підходів до прийняття рішень.

В науковому дискурсі переважна більшість науковців схильні розглядати соціальну безпеку як стан чи характеристику країни, людини, тощо. Пропонуючи різний інструментарій її оцінювання часто «обходять увагою» способи та інструменти забезпечення соціальної безпеки. Проте, відсутність єдиного бачення щодо інструментів забезпечення соціальної безпеки знижує результативність заходів з подолання небезпек та наслідків соціальних ризиків.

Мета дослідження полягає в систематизації інструментів забезпечення соціальної безпеки людини і країни, а також визначенні серед них ключових, котрі сприяють досягненню соціальної стабільності держави та сталому розвитку.

В дослідженні використано такі загальнонаукові методи, як аналіз та синтез, узагальнення та групування, а також застосовано контент аналіз наукових фахових публікацій.

Результати

Як було зазначено раніше, соціальна безпека є багаторівневим поняттям, тому її забезпечення вимагає врахування ієрархічності під час прийняття рішень та рівня відповідальності за результати таких рішень. Маємо на увазі, що для людини забезпечення її соціальної безпеки з одного боку включатиме інструменти зовнішнього впливу (наприклад, з боку влади), а з іншого – її особисті рішення, що зумовлюються поведінкою, мотивами, цінностями; для країни – це сфера публічного управління, формування політики та законотворчості. Відповідно до такого методичного підходу, вся сукупність інструментів забезпечення соціальної безпеки поділятиметься на групи: ті, які діють на рівні особистості та такі, що продукуються управлінськими органами (тобто владними структурами). Крім того, з огляду на існування суб'єктності у процесах забезпечення соціальної безпеки, пропонуємо виокремити декілька рівнів прийняття рішень:

рівень особистості, де суб'єктом прийняття рішень є індивідуум (з огляду на його спроможність приймати рішення та нести відповідальність за результати цих рішень – це людина працездатного віку та старше, що є дієздатною);

рівень управління соціально-економічною системою, де суб'єктом прийняття рішень може виступати керівництво, топ-менеджмент або особа, що наділена владою (на цьому рівні варто розглядати окремо соціально-економічні системи – організації, органи влади регіонів чи країн).

Розглянемо детальніше інструменти забезпечення соціальної безпеки на рівні прийняття рішень особистості. По-перше, дана група представлена мотивацією людини, що зумовлена індивідуальним набором мотивів та цінностей. У цьому випадку мотивація, як інструмент забезпечення власної соціальної безпеки діє через поведінку, прагнення досягти соціального визнання, уникнення конфліктів, реалізації здібностей на робочому місці, отримання доходів, тощо. По-друге, забезпечення соціальної безпеки на пряму залежить від сформованих соціальних інстинктів: у разі, коли сформовані певні «шаблони» поведінки за яких не відбувається асоціальних дій (наприклад, вчинення злочинів, порушення прав інших, тощо), створюються умови «безпечового» середовища. Разом з тим, через обмеженість можливості впливу на зовнішні чинники по відношенню до сфери прийняття рішень індивідуумом (таке може бути, коли виникає потреба у матеріальній підтримці у скрутних життєвих ситуаціях, ін.), виникає потреба застосування інструментів регуляторного характеру. Ці інструменти – це спосіб реалізації завдань, цілей, функцій вже на рівні соціальної структури (країни). До них слід віднести законодавство, соціально-економічну політику, освітню політику та заходи щодо охорони здоров'я населення. Отже для рівня

прийняття рішень особистістю прийнятними є інструменти поведінкового та регуляторного характеру, адже перші дозволяють з урахуванням набутої здатності відповідальної поведінки дотримуватися правил соціальної безпеки і таким чином формувати безпекове середовище, а інші – створюють передумови для цього середовища через навчання, гарантії прав і свобод, медичну допомогу, тощо.

Більш складним у плані забезпечення соціальної безпеки є рівень управління соціально-економічними системами. Ключовим у цьому вимірі є поняття соціальної стабільності та сталості розвитку. Адже основний ризик соціально-економічної системи – це неспроможність її відновлюватися, розвиватися (тобто стагнація та занепад); такі стани систем є наслідком виходу її з рівноваги. Зрозуміло, що у такому теоретичному конструкті система з попередніми ознаками, характеристиками зникає, а натомість з'являється інша. Тож стійкість розвитку – це здатність системи змінюватися, адаптуючись до нових умов й при цьому зберігати основні властивості незмінними. Перифразуючи цей висновок, можемо стверджувати, що забезпечення соціальної безпеки країни є основою сталості її розвитку, оскільки соціальна безпека є рівноважною екосистемою в якій функціонування та інтереси усіх агентів є гармонізованими та мають один вектор руху (розвитку). Орієнтуючись на досягнення стійкості у розвитку країни, важливо мати внутрішню стабільну структуру. Таку структуру можна сформуванати, якщо агенти, учасники соціально-економічних, соціально-трудова відносин знаходяться у «канві» діалогу, посередництва та примирення, тобто коли досягнуто соціальної стабільності. Звертаємо увагу, що соціальна стабільність – це не синонім відсутності конфліктів соціального чи трудового характеру. Цей термін означає злагоджене безперебійне функціонування та реалізацію поставлених завдань усіма структурами, організаціями соціальної сфери, що у сукупності дозволяє соціально-економічній системі відтворюватися та розвиватися. Тож соціальна стабільність країни є безумовною вимогою для забезпечення сталого розвитку.

Виходячи з вище зазначеного конструкту, забезпечують соціальну безпеку країни такі інструменти, що регулюють діяльність установ та організацій соціальної сфери, а також дозволяють створити умови для соціальної безпеки кожного громадянина.

Зважаючи на те, що війна значно поглибила соціальну нестабільність (руйнування соціальної інфраструктури, житла, втрата близьких, психологічні травми, тощо), на перше місце у переліку інструментів забезпечення соціальної безпеки виходять ті, які дозволяють нівелювати вплив негативних чинників на життя людини. До таких інструментів, зокрема, відноситься субсидування. В загальному субсидування – це спосіб матеріальної підтримки людини, що опинилася у скрутній ситуації. Наразі субсидії – це безповоротна грошова допомога домогосподарству (сім'ї), яка компенсує нестачу коштів для оплати житлово-комунальних послуг. Так, за даними Державної служби статистики України у 2019 році від нестачі коштів на оплату житлово-комунальних послуг страждало 18,8% домогосподарств, а у 2021 році – 15,4% домогосподарств, що свідчить про доволі значну частку населення, яке відчуває матеріальну депривацію; їх соціальна безпека є низькою через неможливість створити нормальні умови проживання (у 2019 році про те, що було відсутнє житло у нормальному стані (зазначалося, що протікає дах або вологі стіни чи фундамент, наявні гнілі віконні рами чи підлога) позначили 8,1% домогосподарств, а у 2021 році таких домогосподарств вже було 8,2%) [19]. Враховуючи, що за методикою обчислення грошових виплат (допомог) на житлово-комунальні послуги та електроенергію базою для обчислення обрано 15% сукупного доходу домогосподарства, то відповідно до офіційної статистики претендувати на таку допомогу може лише обмежена кількість осіб (адже, наприклад, у 2021 році сукупні витрати на житло та житлово-комунальні послуги в середньому по Україні склали лише 2,6% сукупних витрат домогосподарств, а у 2019 році цей показник становив 16,5%), хоча на нестачу коштів на оплату житла, комунальних послуг у 2021 році вказували 15,4% домогосподарств і 18,8% у 2019 році [19]. Варто звернути увагу, що у структурі сукупних доходів, зокрема, за першою децильною групою, пільги, субсидії на житлово-комунальні послуги склали 0,8% домогосподарств, у середньому по країні – 1,4% у I

півріччі 2020 року, а у аналогічному періоді 2021 року – відповідно 0,0% та 0,2% [4, 5] . Така інформація свідчить, що субсидії, як інструмент забезпечення соціальної безпеки дозволяє покращувати матеріальне становище домогосподарств і формує основу соціальної стабільності в країні.

Не менш важливим інструментом забезпечення соціальної безпеки в країні є реалізація цільових програм. Так, автори Шлапак А., Іващенко О. та ін. доводять, що соціальна захищеність населення міст забезпечується реалізацією цільових програм, які мають чіткі індикатори досягнення й за якими варто оцінювати рівень захищеності місцевих жителів [1]. Варто звернути увагу, що будь-яка цільова програм, яка зорієнтована на соціальний захист, апіорі є такою, що створює умови забезпечення соціальної безпеки.

Разом з тим, цільові програми реалізуються й на рівні держави. Тоді масштаб впливу є більшим, забезпечення соціальної безпеки відбувається в межах країни. Так, Державна цільова соціальна програм «Молодь України» на 2021-2025 рр. [17] зорієнтована на підвищення рівня компетентностей молоді, розвиток культури волонтерства, залучення молоді до громадського життя та прийняття рішень. Сумуючи основний зміст програми, слід сказати, що вона розроблена як інструмент залучення молоді до активного громадянського життя, що є основою національної самоідентифікації. Тобто така цільова програм дозволяє реалізувати певного рівня соціальної безпеки, котрий визначатиметься високим ступенем залученості громадян, їх згуртованості. Також позитивним є те, що на противагу попередній програмі, дана включає показники оцінювання досягнень за цілями програм.

Визначаючи роль цільових програм, варто згадати про Стратегії та відповідні до них плани їх реалізації, що також є інструментом забезпечення соціальної безпеки на рівні держави. Наприклад, протягом 2016-2020 рр. реалізовувалася Стратегія подолання бідності [18]. Основними заходами з подолання бідності були: розширення доступу до продуктивної зайнятості, забезпечення гідних робочих місць, сприяння дегінізації доходів та зайнятості, боротьба з соціальним відчуженням, тощо. Результатом реалізації даної Стратегії було значне скорочення частки бідного населення в Україні (з 2015 по 2018 роки рівень бідності за абсолютним критерієм відповідно до методології Світового банку зменшився з 2,4% у 2015р. до 1,8% у 2018р. [23]; нажаль в подальшому пандемія цей тренд зруйнувала і частка бідного населення почала зростати).

Розуміючи вагомість вище згаданих інструментів забезпечення соціальної безпеки – субсидування, цільові програми, Стратегії та плани дій уряду у соціальній сфері – варто означити їх особливість, а саме те, що усі вони мають регламентуючий характер, тобто є обов'язковими до виконання. Тому не менш значущим інструментом забезпечення соціальної безпеки є нормативно-правові акти, закони, що визначають умови та спосіб досягнення соціальної безпеки. До таких варто віднести наступні:

група інструментів регламентування соціального захисту: Закони України «Про пенсійне забезпечення», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», та ін.;

група інструментів регламентування розвитку людського капіталу: Закони України «Про зайнятість населення», «Про оплату праці», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Основи законодавства України про охорону здоров'я», та ін.;

група інструментів регламентування захисту прав і свобод людини, цивільного захисту, безпеки майна та життя людини: Кодекс цивільного захисту України, Закони України «Про Національну поліцію», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та ін.;

група інструментів регламентування функціонування інститутів соціальної сфери: постанови, укази про створення та функціонування міністерств, відомств, організацій, що за функціональним розподілом відповідають за реалізацію соціальної функції держави;

група інструментів регламентування фінансово-економічних аспектів забезпечення матеріального добробуту людини: Податковий кодекс України, Закони України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (та інші роки), «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», і т.п.

Звичайно представлена класифікація не є вичерпною, але дозволяє чітко окреслити основні напрями забезпечення соціальної безпеки через інструментарій регулюючого характеру. Тим більше, що саме законодавство, нормативно-правові акти дозволяють визначити правила взаємодії між учасниками ринку, процесу забезпечення соціальної безпеки. Крім того, як зазначають науковці, законодавче регулювання є основою створення сприятливого інвестиційного середовища та роботи бізнесу, [7], де працюють і отримують доходи працездатні особи (й тим самим формуючи власну соціальну безпеку).

Наступним інструментарієм забезпечення соціальної безпеки є такий, що дозволяє продукувати ґрунтовну аналітику та працювати з BigData. Зокрема, для прийняття рішень щодо соціальної безпеки часто необхідно опрацьовувати значні масиви даних, визначати тренди, шукати залежності. Цьому допомагають сучасні інструменти – програмні продукти, наприклад, Microsoft Power BI, SAS; за умови фахової підготовки особа, що приймає рішення може скористатися мовами програмування Python або R, котрі мають бібліотеку функцій, що дозволяє здійснювати складні обчислення. Крім того, сучасним вбачається такий інструмент, як Blockchain. Так, науковці вважають, що цей інструмент дозволяє оптимізувати процес обміну даними, їх ведення та збереження [13]. Враховуючи, що аналітика є одним з інструментів забезпечення соціальної безпеки, з цього випливає наявність ще однієї групи інструментів – такі, що забезпечують контроль реалізації заходів. До цих інструментів слід віднести: аудит, моніторинг, тощо.

Досліджуючи інструменти забезпечення соціальної безпеки важливо окремо виділити такі інструменти, як суспільний договір, соціальний діалог, партнерство. Ці інструменти договірного механізму забезпечення соціальної безпеки є таким, що створюють «платформу» взаємодії усіх учасників процесу забезпечення соціальної безпеки. При цьому, на ринку праці ключовим інструментом є соціальний діалог. Значення даного інструменту важко переоцінити, адже соціальний діалог дозволяє віднайти компромісне рішення, побудувати так відносини між учасниками переговорів, щоб не виникало конфліктів, а прийняті рішення сприяли вирішенню значущих проблем соціально-трудового характеру. Наприклад, прийняття Генеральної, галузевих угод унормовує питання оплати праці, зайнятості, забезпечення безпеки на робочих місцях, охорони праці та соціальної захищеності працюючих. Крім того, соціальний діалог передбачає обговорення між соціальними партнерами будь-яких законодавчих ініціатив (законодавством передбачено, що закони, що торкаються соціально-трудої сфери мають бути погоджені соціальними партнерами).

Узагальнюючи вище викладене, пропонуємо наступну класифікацію інструментів забезпечення соціальної безпеки:

за способом впливу на процес забезпечення соціальної безпеки:

інструменти прямого впливу (нормативно-правові акти, законодавство, регламенти, вказівки);

інструменти опосередкованої дії (мотиви, цінності, аналітичні інструменти, аудит, моніторинг, тощо);

за способом взаємодії учасників процесу забезпечення соціальної безпеки:

регуляторні (регламенти, законодавство, стандарти, та ін. документи);

договірні (угоди, договори);

за характером впливу на соціальну безпеку:

фінансові інструменти (податки, кредитна політика);

бюджетні інструменти (субсидії, пільги, субвенції);

організаційні інструменти (регламенти трудових процесів, інструкції, алгоритми/технології надання соціальних послуг, ін.)

погоджувально-примирні інструменти (соціальний діалог, партнерство, участь в управлінні/прийнятті рішень);

аналітика та моніторинг (аудит, система оцінювання, спостереження, наукове дослідження, аналіз, прогнозування).

Представлена класифікація не є завершеною, в подальшому під час наукових досліджень планується її уточнення, але значення такого кроку полягає у тому, що відповідно до поставлених цілей легше обирати ефективні інструменти забезпечення соціальної безпеки.

Висновки

Досягнення соціальної безпеки забезпечується за рахунок обґрунтованої комбінації різних інструментів, що дозволяють досягти поставлених цілей суб'єктами прийняття рішень у цій царині. При цьому інструменти забезпечення соціальної безпеки включають методи, способи, засоби впливу суб'єктів прийняття рішень (людина, уряд) на соціально-економічну екосистему. Варто відзначити, що інструментарій забезпечення соціальної безпеки різниться за різними ознаками й пов'язаний з тим, які цілі він дозволяє досягти. Пропонована класифікація сприятиме усвідомленому вибору інструментів, котрі дозволять досягти певного завдання, у т.ч. забезпечити соціальну стабільність та сталий розвиток країни.

Наступні розвідки передбачають за поданою класифікацією обґрунтувати найбільш ефективні інструменти досягнення базового рівня соціальної безпеки в умовах війни.

Список використаних джерел:

1. Shlapak A., Ivashchenko O., Nykoniuk K. City target programs as tools for ensuring social security of city residents. *European scientific journal of Economic and Financial innovation*. 2024. №1(13). DOI: <http://doi.org/10.32750/2024-0106>
2. Асамоах-Черемех Д. Маркетингові інструменти забезпечення економічної безпеки підприємства: сутність та класифікація. *Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки*. 2021. № 6, т. 2. С. 130-134
3. Бондаревська К. В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України: напрями розробки та реалізації. *Бізнес Інформ*. 2020. №12. С. 238–244. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-238-244>
4. Витрати і ресурси домогосподарств у 2019р. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/zb_vrd_19_ue.pdf (дата звернення: 01.03.2025)
5. Витрати і ресурси домогосподарств у 2021 р. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2022/zb/07/zb_vrd_21.pdf (дата звернення: 01.03.2025)
6. Груб'як С.В. Сучасні аспекти розроблення і прийняття управлінських рішень. *Економіка і суспільство*. 2017. Вип.11 URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/33.pdf (дата звернення: 05.03.2025)
7. Ільченко О., Ільченко Б. Засоби та способи забезпечення економічної безпеки України: правові аспекти. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. №3 DOI: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.03.50>
8. Кліпкова О. Дилема соціальної безпеки. *Економіка та суспільство*, 2023. №47. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-73>
9. Колот А. М., Лопушняк Г. С., Власенко М. П. Соціальна безпека України: ключові ризики та загрози. *Вісник Прикарпатського університету. Серія Економіка*. 2019. Вип. 14. С. 116-125
10. Левіна-Костюк М., Мельничук О., Телічко Н. Методи прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації. *Економіка та суспільство*. 2022. Випуск 43. URL:

- <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1726/1663/> (дата звернення: 07.03.2025)
11. Линдюк С. Інновації у публічному управлінні для забезпечення соціальної безпеки. *Науковий вісник: Державне управління*. 2024. №2(16), С. 114–136. DOI: [https://doi.org/10.33269/2618-0065-2024-2\(16\)-114-136](https://doi.org/10.33269/2618-0065-2024-2(16)-114-136)
 12. Линдюк С. Теоретичні інтерпретації концепту «соціальна безпека» в українському науковому дискурсі. *Науковий вісник: Державне управління*. 2022. №1(11), С. 92–113. DOI: [https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1\(11\)-92-113](https://doi.org/10.33269/2618-0065-2022-1(11)-92-113)
 13. Марчук Л., Казарян О. Інноваційні інструменти забезпечення економічної безпеки регіону в контексті стрімкого розвитку технології — blockchain. *Агросвіт*. 2018. № 23. С. 45–50. DOI: [10.32702/2306-6792.2018.23.45](https://doi.org/10.32702/2306-6792.2018.23.45)
 14. Парій Л., Кубрак А. Прийняття управлінських рішень на підприємстві. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. 2023. Вип. 47. С. 75–79. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/47_2023ua/15.pdf (дата звернення: 04.03.2025)
 15. Половенко В. Механізми та інструменти забезпечення економічної безпеки держави в умовах глобальних викликів. *Наукові інновації та передові технології*. 2023. № 3(17). DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-3\(17\)-440-453](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-3(17)-440-453)
 16. Поплавська О.М., Шевчук О.В. Феномен бідності працюючого населення: причини, наслідки, шляхи подолання. *Галицький економічний вісник*. 2020. №4. С.50-59. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.050
 17. Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки та внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2021-%D0%BF#Text> (дата звернення: 10.03.2025)
 18. Про схвалення Стратегії подолання бідності. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 161-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-2016-%D1%80#Text> (дата звернення: 09.03.2025)
 19. Самооцінка домогосподарствами доступності окремих товарів та послуг (за даними вибіркового опитування домогосподарств). 2019 та 2021 рр. Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_sdg_dtp_u.htm (дата звернення: 06.03.2025)
 20. Сич О., Руда О. Інструменти забезпечення бюджетної безпеки України. *Молодий вчений*. 2022. № 9 (109), С. 166-171. DOI: <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-9-109-35>
 21. Соціальна безпека: теорія та українська практика: Монографія / За ред. Гнибіденка І.Ф., Колота А.М., Рогового В.В. — К.: КНЕУ, 2006. 292 с
 22. Ткачук, Г. Ю. Інструментарій забезпечення економічної безпеки підприємства. *Економічний простір*. 2022. №178, С. 55-59. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/178-9>
 23. Щорічний звіт про виконання Плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності. Міністерство соціальної політики України. URL: <https://www.msp.gov.ua/timeline/Pokazniki-socialnoi-sferi.html> (дата звернення: 09.03.2025)